

DALIA,

OER-Repositoryen für Data Literacy: Analysen & Befunde

Author: Paul Kehrein (ADW Mainz)

Ko-Author*innen: Jonathan D. Geiger (ADW Mainz), Constanze Hahn (ADW Mainz)

Erhebung und Aufbereitung der Daten (alph.): Jonathan D. Geiger (ADW Mainz), Constanze Hahn (ADW Mainz), Paul Kehrein (ADW Mainz), Agnes Kleinhans (TU Darmstadt), Ning Xia (TU Darmstadt)

Abstract

Die Landschaft des Forschungsdatenmanagements (FDM) in Deutschland ist groß und sehr verzweigt. Zahlreiche FDM-Projekte, insbesondere die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren und viele weitere mehr erstellen und kuratieren Schulungsmaterialien zu FDM und Data Literacy. Diese Materialien werden in der Regel im Rahmen der Projekte als Open Educational Resources (OER) veröffentlicht. Die Publikation erfolgt meist in eigenen Repositoryn, wodurch eine Vielzahl solcher Repositoryn entstanden ist. Für die Nutzenden von OER ist dies allerdings eine herausfordernde Situation: Da keine Repositoryn-übergreifende Suche existiert, sind effiziente Such- und Orientierungsprozesse erschwert. Das DALIA-Projekt hat daher speziell für den Bereich FDM- und Data-Literacy-OER eine Webplattform entwickelt, die eine zentrale Suche und Auffindbarkeit von Materialien ermöglicht. Um einen Überblick über die Vielzahl der existierenden Repositoryn und deren Funktionen zu erhalten, wurde eine Analyse von 86 Repositoryn durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im vorliegenden Beitrag vorgestellt.

Hintergrund

Datenkompetenzen sind essentiell im Studium und in der Forschung für den Umgang mit Forschungsdaten. Dazu gehören zum Beispiel das Erheben, Analysieren, Dokumentieren und Veröffentlichen dieser Daten (vgl. Schüller und Busch 2019). Viele Institutionen und Projekte haben bereits Open Educational Resources (OER) entwickelt, die Kompetenzen im Umgang mit Forschungsdaten vermitteln. Diese OER sollen nachgenutzt werden und stehen daher öffentlich zugänglich zur Verfügung.

Doch wo genau sind diese Materialien abgelegt und welche technischen und funktionalen Zugriffsoptionen bieten die jeweiligen Repositoryn? Hierbei besteht bislang eine Lücke in den Untersuchungen: Während sich viele Studien mit der Erstellung und Nutzung von OER beschäftigen (vgl. beispielsweise Deimann, Neumann und Muuß-Merholz 2015; Otto 2021), fehlt es an systematischen Analysen der Repositoryn und ihrer Funktionalitäten selbst.

An dieser Stelle setzt das Projekt DALIA an. Es baut eine Registratur („Referatorium“) und ein Suchsystem für Lehr- und Lernmaterialien zu Forschungsdatenmanagement und Data Literacy auf. Ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit von DALIA war die Analyse dieser bereits bestehenden Repositoryn, die entsprechende Materialien enthalten. Ziel war es, einen Überblick über die Ausgangssituation zu gewinnen, die aktuelle Repositorynlandschaft zu erfassen und auf Grundlage der Repositorynanalyse Anforderungen für die Entwicklung der DALIA-Plattform selbst abzuleiten. Dazu wurden zunächst die Repositoryn von einschlägigen Einrichtungen, darunter die Konsortien der

Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), der Datenkompetenzzentren und nationalen (Landes-)Initiativen, im Jahre 2024 gesichtet und in einer Liste zusammengestellt. Dies geschah sowohl in manueller Recherchearbeit als auch im Anschluss an verschiedene DALIA-Workshops und im Austausch mit verschiedenen Akteur*innen im Bereich Forschungsdatenmanagement, in denen weitere Repositoryn der Projekte gesammelt wurden. Daraus ergab sich eine Übersicht von 86 Repositoryn verschiedenster Art, darunter projekteigene Webseiten, Zenodo-Communitys, YouTube-Kanäle mit Lernvideos sowie GitHub- und GitLab-Repositoryn.

Im Rahmen der Analyse wurde ein Schema entwickelt, um eine Reihe von Eigenschaften bzw. Metadaten der Repositoryn systematisch zu erfassen. Die Kategorien und Attribute dieses Schemas lauten wie folgt:

- basic meta information
 - repository name
 - link
 - NFDI consortium / RDM network
 - repository type
 - infrastructure
 - access
 - volume
- quality and curation
 - feedback options
 - metadata standards
 - quality criteria
- technology and functionalities
 - statistical data
 - user features
 - API

Die Vollständigkeit der erhobenen Metadaten variiert deutlich zwischen den Kategorien. Angaben wie die Zugehörigkeit zu NFDI-Konsortien, Art des Repositorys oder vorhandene Feedback-Optionen ließen sich für die meisten oder sogar alle Repositoryn im Rahmen der DALIA-Projektarbeit ermitteln und bieten daher eine solide Grundlage für die Analyse. Andere Metadaten, wie zum Beispiel die verwendeten Metadatenstandards, waren hingegen nur bei einem kleinen Teil der Repositoryn verfügbar, da nur wenige eine entsprechende Dokumentation dieser veröffentlicht haben. Aufgrund dieser lückenhaften Datenbasis wurden diese Merkmale in der Analyse nicht oder lediglich am Rande berücksichtigt.

Ergebnisse der Analyse

Die Kategorie **“basic meta information”** umfasst die grundlegenden Eigenschaften und Strukturen der untersuchten Repositoryn. Bei der Mehrheit von 58 Repositoryn handelt es sich um Sammlungen bzw. Sammelstellen von Materialien, in denen die Materialien direkt gehostet werden, 20

Repositoryn enthalten lediglich Verweise auf externe Lernressourcen (“Referatorium”) und acht Repositoryn stellen eine Mischform aus Material-Hosting und Verweisen dar (siehe Abbildungen 1 und 2).

Abbildung 1: Typenverteilung der analysierten Repositoryn als Säulendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Abbildung 2: Typenverteilung der analysierten Repositoryn als Tortendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Bezüglich der zugrundeliegenden Infrastrukturanbieter sind die meisten Repositoryn auf Plattformen wie Zenodo, YouTube oder GitHub angesiedelt. Dabei sind Zenodo-Communitys mit 19 Repositoryn und YouTube-Kanäle mit 15 Repositoryn am häufigsten vertreten (siehe Abbildungen 3 und 4). Dies verdeutlicht die zentrale Rolle von Plattformen wie Zenodo für das Hosting von OER.

Hinsichtlich der Zugänglichkeit sind fast alle Repositoryn offen zugänglich (Open Access), d. h. alle 86 Repositoryn. Lediglich vier verlangen eine Registrierung, und zwei Repositoryn enthalten neben offenen Lernressourcen auch solche Inhalte, die nur über einen kostenpflichtigen Zugang abrufbar sind. In Summe beinhalten diese Repositoryn fast zehntausend Lernressourcen, wobei zu beachten ist, dass bei etwa einem Drittel (29 Repositoryn) keine Daten zur Anzahl der enthaltenen Lernressourcen vorlagen, sodass die tatsächliche Summe deutlich höher sein dürfte.

Abbildung 3: Infrastrukturen der Repositoryn als Säulendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Abbildung 4: Infrastrukturen der Repositoryn als Tortendiagramm und ohne fehlende Angaben (Bildquelle: eigene Darstellung).

Die Kategorie **“quality and curation”** umfasst den Bereich des Qualitätsmanagements der Repositoryn, einschließlich Feedbackoptionen, der Verwendung von Metadatenstandards sowie die Verwendung expliziter Qualitätskonzepte. Für 19 Repositoryn konnten hinsichtlich der Möglichkeiten für Feedback keine Daten erhoben werden. Die übrigen Repositoryn bieten überwiegend Kontaktmöglichkeiten, viele auch Kommentarfunktionen oder die Möglichkeit, Issues oder Helpdesk-Tickets anzulegen (siehe Abbildungen 5 und 6).

Abbildung 5: Feedbackmöglichkeiten der Repositoryn als Säulendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Abbildung 6: Feedbackmöglichkeiten der Repositoryn als Tortendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Bezüglich der Verwendung von Metadatenstandards konnte lediglich bei fünf Repositoryn die Verwendung von standardisierten Vokabularen festgestellt werden. Die meisten Repositoryn verwenden eigene, oft nicht dokumentierte Begriffsstandards, um Filtermöglichkeiten innerhalb des Repositorys bereitzustellen; diese sind dadurch de facto aber nicht mit anderen Standards kompatibel. Hinsichtlich der Kuratierungskonzepte verfügen 24 Repositoryn (ca. 27 %) über ein explizites Konzept.

Die Analyse von Metadaten der Kategorie **“technology and functionalities”** dient dazu, die Bandbreite und Verbreitung technischer Funktionalitäten festzustellen. Statistische Features fanden sich in ca. 52 % (45 Repositoryn), wobei Kennzahlen zu Views und Downloads am häufigsten implementiert sind, gefolgt von Likes und Dislikes. Weitere statistische Funktionalitäten wie zum Beispiel Ratings oder Zitationsraten sind hingegen deutlich seltener vorhanden (siehe Abbildungen 7 und 8).

Abbildung 7: Statistische Funktionalitäten der Repositoryn als Säulendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Abbildung 8: Statistische Funktionalitäten der Repositoryn als Tortendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Neben statistischen Werten bieten viele Repositoryn auch weitere Funktionen für Nutzer*innen an. Bei 15 der untersuchten Repositoryn (knapp 17 %) konnten hierzu keine Daten erhoben werden und bei sieben Repositoryn (ca. 8 %) ließen sich keine zusätzlichen Funktionalitäten für Nutzer*innen feststellen. Die Mehrheit der Repositoryn wies dagegen eine sehr breite Palette an zusätzlichen Funktionalitäten auf, darunter die Möglichkeit, einem Thema oder den Ersteller*innen zu folgen, eine Ressource zu zitieren, diese zu speichern oder herunterzuladen und weitere mehr (siehe Abbildungen 9 und 10). Einige Repositoryn schlagen außerdem weitere Inhalte vor (Empfehlungssysteme), die sich nach Auswahl (ähnliche OER wie die vom User ausgewählte), Ressource des Monats, Beliebtheit, Kompetenzniveau und Neueingängen unterscheiden. "Workspace" bezeichnet hier die Möglichkeit, direkt im Repositoryn Code auszuführen (siehe Abbildungen 9 und 10).

Abbildung 9: Funktionalitäten für Nutzer*innen der Repositoryn als Säulendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Abbildung 10: Funktionalitäten für Nutzer*innen der Repositoryn als Tortendiagramm (Bildquelle: eigene Darstellung).

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass 32 der 86 Repositoryn (knapp 37 %) einen Zugang zu den darin enthaltenen OER-Metadaten über eine Datenschnittstelle (API) bieten. Diese Funktionalität hängt stark von der zugrunde liegenden Infrastruktur ab (siehe oben); relevant sind hier im Wesentlichen GitHub, GitLab und YouTube. Drei Repositoryn stellen darüber hinaus eine Schnittstelle per OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) bereit.

Fazit

Insgesamt konnte durch die Analyse ein umfassender Überblick über die vorhandenen Repositoryn der verschiedenen FDM-Projekte, darunter NFDI-Konsortien, Datenkompetenzzentren und Landesinitiativen, sowie über deren Funktionalitäten gewonnen werden. Dabei wurde deutlich, dass die Landschaft sehr groß und stark verzweigt ist. Was für Ersteller*innen und Kurator*innen von OER Autonomie und Flexibilität bedeutet, stellt für Nutzer*innen zugleich eine erhebliche Herausforderung hinsichtlich der Navigation dar.

Des Weiteren erweist es sich als schwierig, die bestehenden OER-Repositoryn übergreifend zu analysieren und im Hinblick auf Lücken in der thematischen Abdeckung zu untersuchen. An dieser Stelle setzt die DALIA-Plattform an: Sie schafft durch die Einrichtung einer zentralen Registratur Abhilfe und ermöglicht eine Repositoryn-übergreifende Suche. Diese kann mithilfe eines umfangreichen Metadatenmodells durch Filter verfeinert werden. Auf diese Weise erhalten Nutzer*innen von OER, sei es für Lehre oder Selbststudium, einen leichteren Zugang zu relevanten Materialien. Gleichzeitig bietet die Plattform Ersteller*innen und Kurator*innen auch die Möglichkeit, einen Überblick über bereits publizierte Inhalte zu erhalten, wodurch Redundanzen bei der Erstellung neuer Materialien vermieden und thematische Lücken durch eine gezielte Produktion geschlossen werden können.

Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Analyse zentral für die Entwicklung der Funktionalitäten der DALIA-Plattform, da hieraus konkrete Anforderungen abgeleitet wurden. Bei der Entwicklung des DALIA Interchange Formats (Geiger, Steiner, Desouki und Lange 2024) wurden zudem die in den Repositoryn verwendeten Metadatenstandards zur Beschreibung der OER explizit berücksichtigt.

Bibliographie

Deimann, Markus, Jan Neumann, und Jöran Muuß-Merholz. 2015. 'Whitepaper Open Educational Resources (OER) an Hochschulen in Deutschland – Bestandsaufnahme Und Potenziale 2015'.

<https://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/Whitepaper-OER-Hochschule-2015.pdf>.

Geiger, Jonathan, Petra Steiner, Abdelmoneim Amer Desouki, und Frank Lange. 2024. 'DALIA Interchange Format'. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11521029>.

Otto, Daniel. 2021. 'Die Förderung von Open Educational Resources (OER) in der Hochschule. Eine Expertenbefragung von Lehrenden zu institutionellen Maßnahmen und der Gestaltung von Repositoryn'. In *Bildung in der digitalen Transformation, Medien in der Wissenschaft*:91–100. Waxmann: Münster; New York. <https://doi.org/10.25656/01:26622>.

Schüller, Katharina, Paulina Busch, und Carina Hindinger. 2019. 'Future Skills: Ein Framework Für Data Literacy', September. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3349865>.

Danksagung

Dieses Projekt mit dem Förderkennzeichen 16DWWQP07D wurde gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und der Fördermaßnahme aus der Aufbau- und Resilienzfazilität der EU.